

Alteração do consumo de oxigênio do robalo (*Centropomus paralellus*) expostos ao LAS-C12 (Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio)

Oxygen Consumption Alterations of Robalos (*Centropomus paralellus*) exposed to LAS-C12 (Dodezil Benzene Sodium Sulfonate)

RESUMO

Os tensoativos sintéticos são importantes fontes de poluição no Brasil, principalmente, nos grandes centros urbanos. O LAS-C12 é, dentre eles, amplamente empregado como princípio ativo na produção de detergentes. No entanto, são poucos os estudos que estabelecem as influências dessa substância na fisiologia e no comportamento de organismos marinhos. Neste trabalho realizou-se um estudo dos efeitos toxicológicos do LAS-C12 sobre o *Centropomus paralellus*, peixe tradicionalmente considerado como estuarino, abundante na região Sul e Sudeste do Brasil, principalmente, na região de Cananéia, litoral sul do Estado de São Paulo. Esta espécie é um importante recurso para os pescadores da região e agentes que transportam energia entre o estuário e o ambiente marinho. Avaliaram-se os efeitos de exposições agudas a diferentes concentrações de LAS-C12 (0; 1; 5 e 10ppm), sobre o metabolismo de rotina do robalo. As taxas metabólicas foram estimadas por meio de experimentos realizados em cada uma das combinações possíveis de três temperaturas (25°C, 20°C e 15°C) e três salinidades (5‰, 20‰ e 35‰). Pode-se notar que peixes expostos por trinta minutos a concentração de 1 e 5 ppm de LAS apresentaram tendência de aumento no metabolismo específico, ou seja, por unidade de peso (mlO₂/kg/min), em relação ao controle. Porém, robalos expostos a concentração de 10ppm, o consumo de oxigênio caiu igualando-se praticamente ao controle.

UNITERMOS

Centropomus paralellus; Robalo; Autoecologia; Poluição ambiental; Ecotoxicologia

ABSTRACT

The synthetic tensoactives substances are important sources of pollution in Brazil, mainly in the huge urban centers. O LAS-C12 is among them the most used as active principle in the production of detergents. But there few studies dedicated to show the effects these substances have on the physiology and the behavior of sea organisms. The present work is a study of the toxicological effects of LAS-C12 on *Centropomus paralellus*, a fish traditionally considered estuarine. Brazil's South and Southeast regions are plentiful in *Centropomus paralellus*, mainly Cananéia, a coastal city of the southern part of São Paulo, Brazil. The species is an important resource for the region's fishermen, as well as for the agents which transport energy from the estuary to the sea environment. The effect of intense exposure to different concentrations of LAS-C12 (0; 1; 5 e 10 ppm) on the routine behavior of the robalo was measured. Metabolic rates were evaluated by means of experiments related to each of the possible combinations of three temperatures (25°C, 20°C e 15°C) and three saltiness rates. The specimens exposed during 30 minutes to a 1 to 5 ppm concentration of LAS presented a tendency to increment the specific metabolism, that is, according to weight unit (mlO₂/kg/min) in relation to the control group. But robalos exposed to a 10ppm concentration presented a reduction of oxygen consumption, being almost on the same level of the control group.

KEY WORDS

Centropomus paralellus; Robalo; Environmental pollution; Ecotoxicology

Edison Barbieri¹
Pedro C. S.
Serralheiro²
Idili de Oliveira
Rocha²

¹Oceanógrafo pela UFRGS.
Doutor em Oceanografia pela
USP - Universidade de São Paulo.
Docente do Centro Universitário
São Camilo

²Pesquisadores do Instituto de
Pesca da Secretaria da
Agricultura do Estado de S. Paulo

INTRODUÇÃO

Os problemas ecológicos e de saúde pública causados pelo aumento da utilização de detergentes sintéticos têm chamado a atenção dos órgãos ambientais em todo o mundo. No Brasil, a utilização de detergentes sintéticos ainda não atingiu, de maneira geral, as mesmas proporções que os caracterizam como agentes poluidores de águas nos países desenvolvidos. Tal fato, entretanto, não afasta a preocupação das autoridades responsáveis pelo controle da qualidade do meio ambiente sobre poluição por detergentes em determinadas localidades e a necessidade de se exercer uma ação preventiva visando evitar problemas futuros. No Brasil, a Portaria n. 112, de 14 de maio de 1982 do Ministério da Saúde, define que "as substâncias tensoativas aniônicas, utilizadas na composição de saneantes de qualquer natureza devem ser biodegradáveis" (Vieira, 1993). Entretanto, o monitoramento ambiental em estuários e águas marinhas no Brasil é quase nulo (Aidar et al, 1997). Os dados se resumem a alguns trabalhos sobre a concentração de surfactantes aniônicos no estuário de Santos, na Lagoa dos Patos e na região estuarino-lagunar de Cananéia (Tommasi 1982, 1987; Aidar, op. cit.).

Um estudo realizado pelo Laboratório de Controle da Qualidade de Saneantes e Cosméticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 1993, apurou que dentre os 15 produtos de diferentes marcas analisados, 9 não eram biodegradáveis (Vieira, 1993). Esses produtos, em vez de utilizarem o LAS (dodecil benzeno sulfonato de sódio linear) como princípio ativo, estavam utilizando o ABS (dodecil benzeno sulfonato de sódio ramificado), que é biorresistente. Na indústria, o LAS é freqüentemente empregado na fabricação de detergentes sintéticos e sabões em pó, pois, apesar de ser mais tóxico do que o ABS (Abel, 1974), permanece por menos tempo na natureza.

No mar, as duas principais formas de poluição por detergentes são por meio de efluentes urbanos e industriais, lançados diretamente pelas cidades costeiras ou indiretamente por meio dos rios e da utilização de detergentes como dispersantes ou emulsificantes em caso de derramamento de petróleo (Ramade, 1987).

Os exemplos mais clássicos são os casos dos acidentes envolvendo os navios Torrey Canyon, nas Ilhas Scilly, Inglaterra, em março de 1967, e o Exxon Valdez, no Alasca, em março de 1987, quando houve, respectivamente, o derramamento de 120.000 e 35.000 toneladas de óleo no mar (Paassivita, 1991). Nessas ocasiões foram utilizados detergentes para a sua dispersão. A toxicidade do detergente foi evidenciada quando se observou que nas rochas contaminadas que foram tratadas com detergentes, o restabelecimento da flora e da fauna foi mais lento do que quando o óleo foi mantido intacto (Supriyono et al., 1998). Entretanto, o possível dano econômico do derrame do Torrey Canyon foi tão grande que foram usados cerca de 3.108 litros de vários detergentes para limpar as praias, apesar das objeções dos cientistas (Mellanby, 1982). Foi possível constatar que os detergentes utilizados eram mais nocivos do que o próprio óleo. Sua ação sobre o fitoplâncton, por exemplo, aumentava a permeabilidade das membranas celulares, o que facilitava a passagem de substâncias dissolvidas (Hatamura et al, 1993). A toxicidade (LC50) para poliquetas, mexilhões e crustáceos era, respectivamente, de 15; 800 e mais de 800 mg/l para aniônicos não biodegradáveis e de 0,5mg/l; 1mg/l e 10 mg/l para detergentes iônicos biodegradáveis (Ramade, 1987).

Para os detergentes não iônicos, Bellan (1985, apud Ramade, 1987) demonstrou que uma concentração de 0,01ppm do éster glicolpolitileno foi suficiente para reduzir, de forma significativa, a fertilidade do poliqueta *Capitella capitata*, indicando ser este detergente altamente tóxico para invertebrados marinhos.

Diversos tipos de respostas fisiológicas podem ser utilizadas para estudar efeitos tóxicos (Adams, 1990; Hansen et al, 1997), incluindo o metabolismo de peixes (Barbieri et al, 1998, 2000). Estes parâmetros, por ser resultante da interação de vários processos que refletem o estado físico geral do animal, é um indicador sensível para detectar alterações do meio circundante (Schreck, 1990). Vários estudos têm demonstrado que a presença de detergentes sintéticos podem causar sérios distúrbios ecológicos (Tchatcher, 1966; Abel, 1974; Bromage, Funchs, 1976; Lewis, 1992), afetando de manei-

ra significativa os organismos aquáticos (Lal et al, 1983, 1984; Misra et al, 1985; Hansen et al, 1997, Barbieri et al 1998; 2000). Os peixes têm importante papel ecológico nos ecossistemas em que vivem e, além disso, são fonte de recursos protéicos de alta qualidade para a alimentação humana. São também bons indicadores da qualidade da água, sendo por esse motivo, amplamente utilizados em experimentos para avaliação de impacto ambiental no ambiente aquático (Doudoroff et al, 1951; APHA, 1985).

Este trabalho teve como objetivo estudar o efeito do detergente dodecil benzeno sulfonato de sódio linear (LAS-C12) sobre o metabolismo do robalo (*Centropomus parallelus*), peixe eurihalino e euritérmico, em diferentes temperaturas (25°C; 20°C e 15°C) e salinidades (35‰; 20‰ e 5‰). O efeito do LAS-C12 sobre o metabolismo foi avaliado, respectivamente, por meio do consumo de oxigênio.

MATERIAL E MÉTODOS

Utilizou-se juvenis de robalo, criados no Núcleo de Pesquisa do Litoral Sul, do Instituto

de Pesca, da Secretária de Agricultura do Estado de São Paulo. O robalo (*Centropomus parallelus*) é uma espécie carnívora eurihalina e euritérmica e muito procurada pelo pescador amador para a pesca esportiva, e com capturas expressivas no estuário de Cananéia. Esta espécie é um recurso econômico importante para a população local, pois seu valor no comércio chega a superar em dez vezes o valor da espécie mais capturada no inverno, a tainha (*Mugil platamus*) (Mendonça, 1998). Por isso, as maiores produções do robalo ocorrem justamente no verão, embora seja significativo ao longo de todo o ano.

Como reagente, foi utilizado o dodecil benzeno sulfonato de sódio de cadeia linear (LAS-C12), que foi escolhido devido a sua ampla utilização como princípio ativo de detergentes, e pela falta de pesquisas voltadas para o estudo da toxicidade desse elemento em peixes marinhos e estuarinos, no Brasil.

O produto, ácido alquilbenzeno sulfônico, distribuído pela Hoeschst do Brasil S.A., foi cedido pelo Instituto de Química da Universidade de São Paulo, com as seguintes características básicas, testadas nesse local:

• aparência (a 20°C)	líquido viscoso
• cor	âmbar escuro
• conteúdo de substância	ativa 98 ±1%
• material não sulfonado	máxima 0,5%
• ácido sulfúrico livre	máximo 1%
• conteúdo de água	aproximadamente 0,5%
• densidade	1,03 g/cm³
• viscosidade	1306 cp centipoise
• solubilidade em água a 20°C	solúvel
• pH (a 10g/l em água)	1
• ponto de fulgor	157°C

O pH dessa substância foi ajustado para 7,0 com a adição de NaOH (hidróxido de sódio) a 1N. A neutralização transformou o produto da forma ácida (ácido alquil benzeno sulfônico) em sal, dodecil benzeno sulfonato de sódio linear (LAS-C12). A concentração foi ajustada para 10.000mg de LAS-C12/litro através de cálculo estequiométrico, obtendo-se, desta forma, a solução estoque utilizada nos testes. Esta solução de alta concentração foi mantida sob refrigeração (±2°C), protegida da luz em vidro âmbar revestido com alumínio, durante cinco dias para evitar a fotodegradação.

Diariamente foram tomadas medidas da temperatura e salinidade da água dos tanques e da temperatura do ar no interior do laboratório, durante todo o período de experimentação.

A temperatura da água e a temperatura do ar no interior do laboratório foram medidas com termômetros de mercúrio, com precisão de 0,5°C, enquanto a salinidade foi determinada diretamente por leitura em um refratômetro óptico portátil, com precisão de 0,5‰.

Os exemplares de robalo foram aclimatados em três salinidades distintas (35‰, 20‰ e 5‰) e em três temperaturas (25°C, 20°C e 15°C) em

suas respectivas combinações, por um período de 5 dias, antes de ser utilizados para os experimentos.

Para ajustar as salinidades em 35‰, utilizou-se água do mar coletada diretamente na praia com tambores de plástico de 50 litros. Para a salinidade de 20‰ e 5‰, acrescentou-se água doce à água coletada no mar ajustando até a salinidade desejada. Em todos os procedimentos a água foi filtrada com filtros CUNO de 0,5µm.

Os experimentos foram realizados em laboratório com temperatura controlada por meio de um condicionador de ar. Quando necessário, a temperatura da água foi ajustada com aquecedor.

O reagente LAS-C12 foi diluído em água destilada imediatamente antes do uso, para evitar degradação da substância, em solução estoque de 100 mg/100 ml. Três diferentes concentrações foram testadas: 1ppm; 5ppm e 10ppm, além de um controle (água sem LAS-C12), para os experimentos de metabolismo de rotina.

Introduziu-se o LAS-C12 numa quantidade determinada no respirômetro, por meio de uma pipeta de precisão, de maneira a se obter a concentração final desejada.

Empregaram-se 120 indivíduos para a realização dos experimentos, para avaliar o efeito agudo do LAS-C12 no metabolismo de rotina. Assim, foram realizadas medições do consumo de oxigênio utilizando respirômetros selados. Os robalos foram aclimatados a cada uma das 9 combinações entre três temperaturas (25°C; 20°C e 15°C) e três salinidades (35‰; 20‰ e 5‰) por 5 dias. Três robalos de cada combinação foram submetidos a medição do consumo de oxigênio em uma das quatro concentrações (0ppm; 1ppm; 5ppm e 10ppm) de LAS-C12.

Antes do início dos experimentos, os animais foram mantidos no respirômetro com circulação contínua de água por, pelo menos, 90 minutos, para atenuar o estresse decorrente do manuseio. Em seguida, o fornecimento de água foi suspenso e o respirômetro fechado para que o robalo consumisse o oxigênio presente no volume conhecido de água, por um período de trinta minutos. Os respirômetros foram protegidos por um anteparo para isolar os animais de possíveis movimentações no laboratório. A diferença entre as concentrações de oxigênio, determinadas no início e no final do confinamento, representa o consumo do animal, durante o período. Para minimizar o efeito da falta de oxigênio sobre o metabolismo, a duração dos experimentos foi regulada de tal modo que a concentração de oxigênio no final dos experimentos fosse sempre maior do que 70% de sua concentração inicial. O oxigênio dissolvido foi determinado através do método de Winkler.

Quanto à adição do volume de LAS-C12, esses foram calculados para cada respirômetro respeitando as diferenças de volume interno de cada um deles. O volume específico de LAS-C12 referente a um respirômetro foi adicionado com auxílio de uma micropipeta, tomando-se as devidas precauções para evitar o derrame e eventual contaminação da água circulante do sistema. Esses procedimentos foram realizados ao final do período de aclimação, e em seguida o orifício de entrada de água foi selado com batoque plástico.

O processamento e tabelamento dos dados foram realizados com o auxílio de planilha eletrônica, adaptada para o nosso trabalho. Os dados dos experimentos com comparações múltiplas foram submetidos à análise de variância (ANOVA) seguida do teste Tukey com nível de significância de 0,05.

RESULTADOS

As variações médias do metabolismo, para cada grupo, em função da concentração ao LAS-C12, estão sumarizadas, respectivamente, nas Figuras de 1 a 3.

Pode-se notar que peixes expostos por trinta minutos a concentração de 1 e 5ppm de LAS-C12, apresentaram tendência de aumento no metabolismo específico, ou seja, por unidade de peso (mlO₂/kg/min), em relação ao controle. Porém, em robalos expostos a concentração de 10ppm, o consumo de oxigênio caiu igualando-se praticamente ao controle. Para a concentração de 1ppm o consumo específico apresentou tendência de aumento, porém não houve diferença estatística em relação ao controle. Já na concentração de 5ppm o consumo foi bem maior do que nas outras concentrações, havendo diferença estatística em relação às demais concentrações.

Por sua vez, na concentração de 10ppm, o consumo de oxigênio dos peixes sofreu queda progressiva com o aumento da concentração do poluente (*Figuras 1 a 3*). Examinando-se as médias, pode-se verificar que os peixes consumiram mais oxigênio à medida que a temperatura foi aumentada. Comparando-se as temperaturas, verificou-se um pequeno aumento no consumo de oxigênio na temperatura de 25°C.

O teste estatístico empregado indicou que as diferenças encontradas, no metabolismo específico, em cada grupo, em função da concentração de LAS-C12 e da temperatura, são estatisticamente significativas em relação ao controle a partir de 5ppm. Apesar dessa tendência já ser verificável a partir de 1ppm. Constatou-se também que as

médias das concentrações de 1 e 5ppm, eram estatisticamente diferentes em relação a 10ppm em todas as temperaturas empregadas.

As médias do consumo de oxigênio na temperatura de 25°C são significativamente diferentes das outras duas temperaturas empregadas na

concentração de 10ppm, para robalos aclimatados à salinidade de 35 ‰. Para os robalos aclimatados à salinidade de 20‰ houve diferença significativa na concentração de 5ppm para a temperatura de 25°C, ao ser esta comparada às outras duas temperaturas empregadas.

Figura 1

Figura 2

**VARIAÇÃO DO CONSUMO ESPECÍFICO DE OXIGÊNIO POR ROBALOS
EM FUNÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE LAS-C12 EM
DIFERENTES TEMPERATURAS. SALINIDADE DE ACLIMATAÇÃO 5‰.**

Figura 3

DISCUSSÃO

O metabolismo de um peixe inclui três níveis bem diferenciados: metabolismo padrão, metabolismo de rotina e metabolismo ativo. O metabolismo padrão é a energia correspondente às necessidades mínimas para o crustáceo manter-se vivo, associado a um estado de repouso e não alimentado. O metabolismo de rotina é a fração de energia utilizada por crustáceos não alimentados com movimento de natação espontânea, ou atividade rotineira. Já o metabolismo ativo representa a taxa metabólica no nível máximo de atividade. Brett, Groves (1979), demonstraram que peixes nadadores velozes podem elevar seu metabolismo em até 10 vezes o metabolismo padrão, enquanto peixes de águas mais frias aumentam sua taxa metabólica em 2 a 3 vezes. Por sua vez, a capacidade de natação de um peixe pode ser estimada através do potencial que o indivíduo possui em manter sua posição em relação a um fluxo de água (Dodson, Mayfield, 1979; Little, Finger, 1990; Reidy et al, 1995; Hammer, Schwarz, 1996), ou seja, a capacidade física que os possibilita a nadar contra determinada corrente durante certo período de tempo (Howard, 1975).

A avaliação do metabolismo de organismos aquáticos foi utilizada, por exemplo, para estu-

dar efeitos tóxicos causados por petróleo (Kloth, Wohlschiag, 1972), compostos aromáticos (Lemaire et al, 1996), metais pesados (Hughes, 1976; Hodson, 1988), detergentes (Maki, 1979a; Huang, Wang, 1994; Barbieri et al, 1998, 2000; Christiansen et al, 1998) e diversas variedades de toxinas (Boudou & Ribeyre, 1989).

A taxa respiratória de um organismo é uma medida útil e sensível de seu dispêndio diário de energia. Deste modo, em animais aeróbicos, a quantificação da taxa de consumo de oxigênio estará diretamente associada à quantidade de energia liberada a partir da oxidação do substrato alimentar. Através da quantidade de oxigênio consumido, por determinado período, por um animal, pode-se estimar a energia dispendida, durante o mesmo período para a manutenção de seus processos vitais (Carvalho, 1992).

O conhecimento dos possíveis efeitos de poluentes sobre a fisiologia e o comportamento dos organismos é de grande utilidade para o gerenciamento da qualidade ambiental, uma vez que esses efeitos são dificilmente detectáveis por meio de uma análise superficial, podendo, no entanto, influenciar drasticamente na sobrevivência e no sucesso de espécies e comunidades. Mesmo exposições a doses subletais podem prejudicar, em um prazo relativamente curto, a habilidade do peixe em se alimentar, fugir de predadores, reproduzir-se etc. Desse modo, esse

tipo de estudo, além de auxiliar na inferência das relações causais entre contaminantes e os processos metabólicos, pode fornecer indicações rápidas de deterioração ambiental em tempo hábil para que medidas adequadas sejam providenciadas.

Para se entender melhor o nível de poluição costeira no Brasil, devemos considerar que dos 17 estados brasileiros que são banhados pelo mar, 14 têm suas capitais localizadas no litoral. Além disso devemos considerar que existem várias cidades de porte médio, sete grandes áreas industriais nos Estados do Maranhão, Bahia, Alagoas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. A faixa litorânea concentra 56% da população brasileira e grande parte da produção econômica do país (IBGE, 2001). Onze daquelas capitais estão localizadas em sistemas estuarinos.

A contaminação das águas estuarinas está se alastrando rapidamente devido à poluição sempre crescente e intensificação de atividades industriais ao longo das costas. Há muitas razões para o incremento da densidade populacional ao longo das áreas costeiras, mas, uma das mais importantes, bem como a mais perturbadora, é que mais e mais indústrias estão se deslocando para essas regiões, em parte devido à sua necessidade de locais para depósito dos resíduos que produzem. A expansão industrial no interior dos continentes é limitada, pois os rios e águas subterrâneas de países altamente industrializados estão rapidamente sendo esgotados até a capacidade permissível para a população. O único local aparentemente infinito, como área de despejo, é o oceano.

Os estuários são importantes áreas de criação para muitos organismos marinhos. Além do mais, os usos e abusos desta zona por parte dos seres humanos estão se tornando tão críticos que ameaçam de forma direta a sobrevivência de muitas espécies. Dentre as espécies ameaçadas estão os peixes, que têm ampla distribuição, em águas tropicais e subtropicais de todo o mundo. O robalo é uma espécie que suporta grandes variações de salinidade, o que possibilita sua ocorrência em desembocadura de rios, estuários, regiões costeiras e mar aberto. É explorada comercialmente em todas as regiões onde ocorre, constituindo assim uma parte importante da alimentação humana. Principalmente para pescadores artesanais do Complexo estuarino lagunar de Iguape-Cananéia, que fazem desse recurso um de seus principais meios de subsistência. Por esta razão um trabalho que vise ava-

liar os efeitos do LAS-C12, que é o principal poluente químico em efluentes domésticos, é de fundamental importância para a manutenção do recurso e da qualidade de vida dos pescadores artesanais. Além disso o robalo é um elo de ligação de transporte de energia entre o ambiente estuarino e o marinho.

As substâncias biodegradáveis no ambiente aquático podem ser transformadas quimicamente por organismos através de enzimas específicas, liberando energia, mas consumindo oxigênio do meio, resultando na depleção deste, em certos casos. Além disso, quanto maior o teor de fósforo do detergente, maior será sua contribuição para a eutrofização de corpos d'água, uma vez que o teor de fosfatos dissolvidos na água constitui, freqüentemente, o fator limitante para o desenvolvimento de algas e bactérias (Magazzu et al, 1995). Quando ocorre a eutrofização, há um crescimento excessivo das algas e de outras formas de vida vegetal, esgotamento do oxigênio dissolvido, causando a morte de peixes e crustáceos, proliferação de zonas anaeróbicas, onde a ação bacteriológica produz odores fétidos (Benn, McAuliffe, 1975).

Muitos estudos têm demonstrado que a poluição altera a biodiversidade das áreas afetadas (Odum, 1987). Os detergentes, quando lançados no ambiente aquático, dependendo da concentração, primeiramente ocasiona a morte de várias espécies de invertebrados e vertebrados; a seguir, por ação de bactérias que liberam fósforo, contribui para a eutrofização favorecendo algumas espécies de algas.

Vários autores vêm estudando as maneiras pelas quais os tensoativos agem sobre organismos aquáticos (Swedmark et al, 1971; Abel, 1974; Lönning, Hangström, 1975; Vouk et al, 1983; Maurijn, 1984; Malagrino et al, 1987; Augier, 1991; Lewis, 1992; Huang, Wang, 1994; Wang, Huang, 1996; Mastroti, 1997; Barbieri, et al, 1998, 2000). Dentre seus efeitos, um dos mais notáveis é o aumento da permeabilidade da membrana celular. Segundo Lewis (1990), esse fenômeno é ocasionado pela ligação de moléculas de surfactante às proteínas constituintes das paredes celulares ou pela denaturação delas, podendo culminar com a lise das células. Esse processo pode facilitar a entrada de outras substâncias, aumentando a vulnerabilidade do organismo. A danificação do epitélio branquial por surfactantes interfere na osmorregulação, no equilíbrio ácido-base e nas trocas gasosas, podendo levar organismos aquáticos a morrerem por asfíxia (Ribelles et al, 1995, Manning et al, 1998). Cer-

tamente na concentração de 10ppm de LAS-C12 a diminuição do consumo de oxigênio dos robalos foi devido aos danos nas brânquias. Constatados pelo inchaço em até três vezes o volume branquial.

Diversos estudos têm descrito e quantificado os efeitos de diferentes concentrações de detergentes sobre vários processos fisiológicos de peixes, expostos desde alguns minutos até diversos dias. Efeitos marcantes foram observados nos órgãos olfativos, na respiração e na fisiologia das brânquias, em peixes expostos a uma concentração de 0,1ppm de surfactantes (Lewis, 1991). Alterações na morfologia de brânquias e da epiderme da pele foram evidenciadas em concentrações de alquilbenzenosulfonato linear tão pequenas quanto 0,005 e 0,015ppm, após 30 dias de exposição (Misra et al, 1985). Mudanças na vasodilatação das brânquias de salmão foram notadas numa concentração de 0,6ppm (Bolis e Rankin, 1978, 1980). A taxa respirométrica de *Lepomis macrochirus* foi alterada quando a concentração passou de 0,39ppm para 2,20ppm para vários tipos de LAS (Maki, 1979b). Os resultados obtidos neste trabalho indicaram que a taxa metabólica dos robalos aumenta em cerca de 84%, em uma concentração de 5ppm e diminui bastante na concentração de 10 ppm. Este aumento e esta diminuição significativa no consumo de oxigênio devem ter, provavelmente, como um de seus fatores, problemas causados por alterações do metabolismo dos tecidos, até dos respiratórios. O aumento inicial do consumo de oxigênio seguiu, em temperaturas mais altas ou a concentrações mais altas, uma redução das taxas respiratórias. Alguns estudos dos efeitos patológicos causados por exposição crônica a detergentes sintéticos, evidenciaram a destruição gradativa dos filamentos branquiais levando à morte por asfixia (Schmid e Mam, 1961; Lemke and Mount, 1963; Brown et al, 1968; Abel, 1976; Abel and Skidmore, 1975; Umezawa et al, 1979; Misra et al, 1985; Zaccone et al, 1985 a e b) como o ocorrido com os robalos expostos a 10ppm.

Os efeitos de substâncias tóxicas no organismo são, de forma geral, extremamente complexos. Mathur et al, (1990) evidenciaram o efeito do LAS ao nível de enzimas do fígado e brânquias de *Channa punctatus*, demonstrando uma inibição da Mg⁺⁺ ATPase e da glicose-6-fosfato. Mittal e Garg (1994) estudaram o efeito do LAS em *Clarias batrachus*, encontrando uma degeneração das "clubcells", ou células de alarme, após 8 horas de exposição a 12ppm de LAS. As células de alarme são responsáveis pela produção de substâncias que desencadeiam compor-

tamentos de proteção em peixes, em resposta a agentes ambientais estressantes. Registros da toxicidade crônica do LAS sobre peixes têm mostrado que os problemas começam a surgir quando a concentração ultrapassa 0,1ppm, para *Poecilia reticulata* (Macek e Sleight, 1977; Holmam e Macek, 1980), e para outras espécies de peixes estudadas (Mckim et al, 1975; Vailati et al, 1975; Canton e Slooff, 1982; Chattopadhyay e Konar, 1986).

A mortalidade de tainhas juvenis expostas durante 24 horas a 5ppm de LAS-C12 foi de 100% (Barbieri et al, 2000). Essa constatação é bastante preocupante uma vez que concentrações de tensoativos aniônicos próximos ou mesmo superiores a esta podem ser encontradas em efluentes lançados em áreas localizadas da costa brasileira (CETESB, 1978; Silveira et al, 1982) e principalmente no estuário de Cananéia (Aidar et al, 1997).

Os surfactantes agem sobre a fertilidade, desenvolvimento embrionário, reprodução, hábitos alimentares e comportamento de animais aquáticos (Perkins, 1970; Swedmark et al, 1971; Koskova, Kozlovskaya, 1979; Tollefsen et al, 1998). Mastroti (1997) evidenciou um comprometimento significativo no desenvolvimento dos embriões de ouriços-do-mar (*Lytechinus variegatus*) submetidos a 0,13ppm de LAS. Trabalhos realizados pela Sociedade Japonesa de Testes Químicos (JCTS, 1987) relatam que os valores de CL50 para o camarão *Penaeus japonicus* expostos ao LAS foram de 0,96ppm para o estágio de mísis; 1,43ppm para pós-larvas de um dia (PL₁); 1,80ppm para PL₁₄ e 6,24ppm para PL₄₅. Supriyono et al. (1998), estudando indivíduos no estágio PL₃₃ dessa mesma espécie, expostos ao LAS-C12, encontraram CL50 de 4,24ppm, após 96 horas de exposição. Estes resultados sugerem que à medida que as larvas do camarão crescem, tornam-se mais resistentes ao LAS-C12.

As áreas de criação do robalo localizam-se em rios, estuários e lagunas, que são ambientes suscetíveis à poluição por detergentes. Por esses motivos, é necessário estudar os efeitos de surfactantes para melhor compreender sua ação no ecossistema como um todo, bem como para proteger os recursos pesqueiros, exploráveis pelo homem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABEL, P.D. Toxicology of synthetic detergent to fish and aquatic invertebrates. **J.Fish Biol.**, n.6, p.279-298, 1974.

- ADAMS, S.M. Status and use of biological indicators for evaluating the effects of stress on fish. **Am. Fish.Soc.Symposium**, n.8, p.1-8, 1990.
- AIDAR, E. et al. Marine phytoplankton assays: effects of detergents, **Mar. Environ. Res.**, v.41, n.4, p.1-14, 1994.
- APHA. **Standard methods of the examination of water and wastewater**. 16 ed. New York: American Public Health Association, 1985.
- BARBIERI, E.; PHAN, V.; GOMES, V. Efeito do DSS, dodecil sulfato de sódio no metabolismo e na capacidade de natação de *Cyprinus carpio*. **Revista Brasil.Biol.**, v.58, n.2, p.263-271, 1998.
- BARBIERI, E.; PHAN, V.; GOMES, V. Efeito do DSS, dodecil sulfato de sódio no metabolismo da tainha (*Mugil platanus*). **Toxicologia**. São Paulo: Rima, 2000. p.637-671. v.1.
- BENN, F.R.; MCAULIFFE, C.A. **Química e poluição**. São Paulo: EDUSP, 1975. 245p.
- BESCH, W.K. et al. A biological monitoring system employing rheotaxis of fish. In: CAIRNS JR., K.; DISKSON, L.; WESTLAKE, G. (eds.). **Biological monitoring of water and effluent quality**. Philadelphia: American Society for Testing and Materials, 1977. p.56-77
- BOLIS, L.; RANKIN, J.C. Interaction between vascular actions of detergent and catecholamines in perfused gills of European, *Anguilla anguilla* and Brown trout, *Salmo trutta*. **J.Fish.Biol.**, n.16, p.61-73, 1980.
- BOUDOU, A.; RIBEYRE, F. Fish as biological model for experimental studies in ecotoxicology. In: BOUDOU, A.; RIBEYRE, F. (eds.). **Aquatic ecotoxicology fundamental concepts and methodologies**. [s.l.]: CRC Press Inc. Florida, 1989. p.127-150. v.8.
- BRETT, J.R. The respiratory metabolism and swimming performance of young sockeye salmon. **J.Fish. Res. Bd.Can.** n.21, p.1183-1226, 1964.
- BRETT, J.R.; GROVES, T.D. Physiological energetics. In: HOAR, W.S.; RANDALL, D.J.; BRETT, J.R. (eds.). **Fish Physiology**. New York: Academic Press, 1979. p.279-352. v.8.
- BROWMAN, H.I. et al. Correlation between histological and behavioral measures of visual acuity in a zooplanktivorous fish, the white crappie (*Pomoxis annularis*). **Brain Behav. Evol.**, n.35, p.185-196, 1990.
- CARVALHO, P.M.S. **Bioenergética do camarão sete barbas**. São Paulo: Universidade de São Paulo - Instituto Oceanográfico, 1992. 206p. (Dissertação de Mestrado)
- CHRISTIANSEN, P.D.; BROZEK, M.; HANSEN, B.W. Energetic and behavioral responses by the common goby, *Pomatoschistus microps* (Kroyer), exposed to linear alkybenzene sulfonate. **Environmental Toxicology and Chemistry**, v.17, n.10, p.2051-2057, 1998.
- CLEVELAND, L. et al. Interactive toxicity of aluminum and acidity to early life stages of brook trout. **Trans. Am. Fish.Soc.** n.115, p.610-620, 1986.
- DODSON, J.J.; MAYFIELD, C.I. Modification of the rheotropic response of rainbow trout (*Salmo gairdneri*) by sublethal doses of the aquatic herbicides diquat and simazine. **Environ.Pollut.**, n.18, p.147-157, 1979.
- DYER, S.D. et al. Development of a chronic toxicity structure-activity relationship for alkyl sulfates. **Environmental Toxicology and water quality.**, v.12, n.4, p.295-303, 1997.
- FRY, F.E.J. The effect of environmental factors on the physiology of fish. In: HOAR, W.S.; RANDALL, D.J. (eds.). **Fish Physiology**. New York: Academic Press, 1971. p.1-98. v.6.
- HAMMER, C.; SCHWARZ, G. The effect prolonged swimming activity on the growth proximate body composition and calorific content of 0-age group whiting (*Merlangius merlangus L., Gadidae*). **Arch. Fish.Mar.Res.**, v.44, n.1/2, p.13-32, 1996.
- HANSEN, B. et al. Physiological effects of the detergent linear alkybenzene sulphonate on blue mussel larvae (*Mytilus edulis*) in laboratory and mesocosm experiments. **Marine Biology**, n.128, p.627-637, 1997.
- HATAMURA, E. et al. Enriquecimento das espumas por substâncias químicas como agente de exportação de poluentes no Rio Tietê. **Relatório Técnico-CETESB**. São Paulo: CETESB, 1993.
- HODSON, P.V. The effect of metal metabolism on uptake, deposition and toxicity in fish. In: MALINS, D.C.; JESEN, A. (eds.). **Aquatic toxicology**. Toxic chemicals and aquatic life: research and management. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1988. p.3-18.
- HOWARD, T.E. Swimming performance of juvenile coho salmon (*Oncorhynchus kisutch*) exposed to bleached kraft pulp mill effluent. **J.Fish. Res. Bd.Can.**, n.32, p.789-793, 1975.

- HUANG, B.Q.; WANG, D.Y. Effects of linear alkybenzene sulfonate(LAS) on the respiratory functions of tigerperch(*Terapon-jurbua*). **Zoological Studies**, v.33, n.3, p.205-210, 1994.
- HUANG, B.Q.; WANG, D.Y. Corneal damage in young tiperperch(*Terapon jarbua*)exposed to the surfactant linear alkybenzene sulfonate(LAS). **Zoological Studies**, v.34, n.1, p.41-46, 1995.
- HUGHES, G.M. Polluted fish respiratory physiology. In: LOCKWOOD, A. P. (ed.). **Effects of pollutants on aquatic organisms**. 2. ed. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 1976. p.163-183.(Society for Experimental Seminar series)
- IBGE. **Cadernos sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística**. Rio de Janeiro: IBGE, 1991. 126p.
- JONES, D.R. Anaerobic exercise in teleost fish. **Can. J. Zool.**, n.60, p.1131-1134, 1982.
- KATZ, B.M.; COHEN, G.M. Toxicities of excessively chlorinated organic compounds. **Bull.Contam.Toxicol.**, n.15, p.644-650, 1976.
- KLOTH, T.C.; WOHLSCIAG, D.E. Size-related metabolic responses of the pinfish, *Lagodon rhomboides*, to salinity variations and sublethal petrochemical pollution. **Marine Science**, n.16, p.125-137, 1972.
- LAL, H. et al. Effects of synthetic detergents on some of the behavioural patterns of fish fingerlings(*Cirrhina mrigala*) and its relations to ecotoxicology. **Bull.Environ.Contam.-Toxicol.**, n.32, p.109-115, 1984 a.
- LEMAIRE, P. et al. Studies on aromatic hydrocarbon quinone metabolism and DT-diaphorase function in liver of fish species. **Marine Environmental Research**, v.2, n.1-4, p.317-321, 1996.
- LEWIS, M.A. Chronic toxicities of surfactants and detergent builders to algae: a review and risk assessment. **Ecotox. Environ. Saf.**, n.20, p.123-140, 1990.
- LEWIS, M.A. Chronic and sublethal toxicities of surfactants to aquatic animals: a review and risk assessment. **Wat. Res.**, v.25, n.1, p.101-113, 1991.
- LEWIS, M.A. Review paper: the effects of mixtures and other environmental modifying factors on the toxicities of surfactants to freshwater and marine. **Wat. Res.**, v.26, n.8, p.1013-1023, 1992.
- LITTLE, E.E. et al. Behavioral approaches in aquatic toxicity: a review. In: MEHRLE, P.M.; GRAY, R.H.; KENDALL, R.L. (eds.). **Substances in the aquatic environmental**: an international aspect.Bethesda: American Fisheries Society – Water Quality Section, 1985.p.72-98.
- LITTLE, E.E. et al. Behavioral indicators of sublethal toxicity in rainbow trout. **Arch. Environm.Contam. Toxicol.**, n.12, p.43-56, 1989.
- LITTLE, E.E.; FINGER, S.E. Swimming behavior as an indicator of sublethal toxicity in fish. **Environm.Toxicol. and Chemistry**, n.9, p.13-19, 1990.
- MAKI, A. W. Respiratory activity of fish as a predictor of chronic fish toxicity values for surfactants. **Special Technical Publ.**, Philadelphia, n. 667, p.77-95, 1979b.
- MANNING-HALL, T.J. et al. Schin irritation potential of mixed surfactant systems. **Food and Chemical Toxicol.**, n.20, p.233-238, 1998.
- MASTROTI, R. R. **Toxicidade e biodegradabilidade de tensoativos aniônicos em água do mar**. São Paulo: Universidade de São Paulo – Departamento Oceano.Biol.Inst.Oceanogra., 1997. (Dissertação de Mestrado)
- MEHRLE, P.M. et al. Toxicity and bioconcentration of 2, 3, 7, 8-Tetrachlorodibenzodioxin and 2, 3, 7, 8 –Tetrachlorodibenzofuran in rainbow trout. **Environm.Toxicol. Chem.**, n.7, p.47-62, 1988.
- MILLER, D.C. Some applications of locomotor response in pollution effects. **Rapp. P.V.Reun.-Cons.Int.Explor.Mer.**, n.179, p.154-161, 1980.
- MENDONÇA, J. T. **A pesca da região de Cananéia (SP), Brasil, em 1995 e 1996**. São Paulo: Universidade de São Paulo – Departamento Oceano.Biol.Inst.Ocean., 1998. (Dissertação de Mestrado em Oceanografia Biológica)
- MITTAL, A. K.; GARG, T.K. Effect of an anionic detergent-sodium dodecyl sulphate exposure on club cells in the epidermis of *Clarias batrachus*. **J.Fish.Biol.**, n.44, p.857-875, 1994.
- ODUM, E. P. **Ecologia**. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. 434p.
- PAASIVIRTA, J. **Chemical ecotoxicology**. USA: Lewis Publishers, 1991. 209p.
- PETERSON, R.H. Influence of fenitrothion on swimming velocities of brook trout (*Salvelinus fontinalis*). **J.Fish.Res.Bd.Can.**, n.31, p.1757-1762, 1974.
- POST, G.; LEASURE, R.A. Sublethal effects of malathion to three salmonid species. **Bull.**

- Environm.Contam.Toxicol**, n.12, p.312-319, 1974.
- RAMADE, F. **Ecotoxicology**. 2 ed. Chichester: John Wiley, 1987. 262p.
- RAND, G.M. The use of exposure to a subacute concentration of parathion on the general locomotor behavior of the goldfish. **Bull. Environm.Contam.Toxicol.**, n.18, p.259-266, 1977.
- RAND, G.M. The use of behavioral measurements to asses toxican induced stress in marine organisms. In: PERSOONE, G.; JASPERS, E.; CLAUS, C. (eds.). **Ecotoxicological testing for the marine environment**. Belgium: Institute for Marine Scientific Research, 1984.p.431-456.
- REICHENBACH, K.; KINKE, H.H. **Enfermedades de los peces**. Zaragoza:Acribia, 1982.507p.
- REIDY, S.P. et al. Post-exercise metabolic rate in Atlantic cod and its dependence upon the method of exhaustion. **J.Fish.Biol.**, n.47, p.377-386, 1995.
- RIBELLES, A.; CARRASCO, C.; ROSETY, M. Morphological and histochemical-changes caused by sodium dodecil-sulfate in the *Sparus aurata*. **L. European Journal of Histochemistry**, v.39, n.2, p.141-148, 1995.
- SCHRECK, C.B. Physiological, behavioral and performance indicators of stress. **Am. Fish.Soc. Symposium**, n.8, p.29-37, 1990.
- SMITH, R.L.; HARGREVES, B.R. Oxygen consumption in *Neomysis americana*(Crustacea:Mysidacea) and the effects of naphthalene exposure. **Mar.Biol.**, n.79, p.109-116, 1984.
- SUPRIYONO, E.; TAKASHIMA, F.; STRUSSMANN, C.A. Toxicity fo linear alkybenzene sulphonate (LAS) to juvenile kuruma shrimp, *Penaeus japonicus*: a histopathological study on acute and subchronic levels. **J.Tokio Univ.Fish.**, v.85, n.1, p.1-10, 1998.
- TOMMASI, L.R. **Considerações ecológicas sobre o sistema estuarino de Santos(SP)**. São Paulo: CETESB, 1982.79p.
- TOMMASI, L. R. Poluição marinha no Brasil: síntese do conhecimento. **Publ. esp.Inst.Ocean.-São Paulo**, n.5, p.1-30, 1987.
- VIEIRA, C.L. Mar de espumas. **Rev. Ciência Hoje**, v.16, n.95, p.3-9, 1993.
- WALWOOD, K.G.; BEAMISH, W.H. The effects of copper, pH and hardness on the critical swimming performance of rainbow trout, *Salmo gairdneri*. **Water Res.**, n.12, p.611-619, 1978.
- WANG, D.Y.; HUANG, B.Q. Effects of LAS on the membrane potential of gill epithelium in young tigerperch (*Terapon jarbua*). **Zoological Studies**, v.33, n.2, p.170-173, 1994.
- WANG, D.Y.; HUANG, B.Q. Hematological effects of detergents LAS toxicity in young thornfish, *Terapon jarbua*. **Journal of the Fisheries Society of Taiwan**, v.22, n.2, p.163-168, 1995.